

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ ПОЗВОНКОВ У БОЛЬНЫХ СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ НА ОСНОВЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

Сафаров Ж.Т., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Шкала интерпретации риска вероятности развития осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом не только обеспечивает простое деление пациентов на группы, но и позволяет обосновать выбор интенсивности и этапности иммунопрофилактики на основе индивидуального иммунологического профиля.*

***Ключевые слова:** Спондилолистез, транспедикулярная фиксация, прогнозирование осложнений*

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF A METHOD FOR PREDICTING THE RISK OF DEVELOPING POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER TRANSPEDICULAR FIXATION OF THE VERTEBRAE IN PATIENTS WITH SPONDYLOLISTHESIS BASED ON IMMUNOLOGICAL MARKERS

Safarov J.T., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resumé.** The scale of interpretation of the risk of the probability of complications after TFPF in patients with spondylolisthesis not only provides a simple division of patients into groups, but also allows justifying the choice of intensity and stage of immunoprophylaxis based on an individual immunological profile.*

***Key words:** Spondylolisthesis, transpedicular fixation, prediction of complications*

СПОНДИЛОЛИСТЕЗЛИ БЕМОРЛАРДА УМУРТҚАЛАРНИ ТРАНСПЕДИКУЛЯР ФИКСАЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХАВФИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Сафаров Ж.Т., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме:** Спондилолистез билан оғриган беморларда ТПФПдан кейин асоратлар эҳтимоли хавфини талқин қилиш қўлами нафақат беморларни оддий гуруҳларга бўлинишни таъминлайди, балки индивидуал иммунологик профилга асосланган иммунопрофилактика интенсивлиги ва босқичини танлашни асослашга имкон беради.*

***Калим сўзлар:** Спондилолистез, транспедикуляр фиксация, асоратларни башорат қилиш*

e-mail: Jasur2772@gmail.com, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Проблема диагностики, лечения и профилактики осложнений после операций на позвоночнике, в частности при транспедикулярной фиксации у больных со спондилолистезом, на протяжении последних десятилетий остается предметом пристального внимания специалистов в области нейрохирургии, ортопедии и ревматологии. В мировой литературе последних лет представлены обновленные клинко-морфологические характеристики различных форм спондилолистеза, включая оценку предикторов нестабильности и болевого синдрома, а также уточнены показания к хирургическому лечению (1,3,5,7). Разработаны усовершенствованные методы транспедикулярной фиксации с применением малоинвазивных технологий, трехмерного планирования и индивидуализированных имплантатов.

В то же время, несмотря на успехи в области нейроортопедической хирургии, число послеоперационных осложнений, особенно у пациентов с высоким хирургическим риском, остается значительным. В исследованиях последних лет отмечается рост интереса к иммунным механизмам, опосредующим развитие инфекционных, воспалительных и дегенеративных осложнений после операций на позвоночнике (2,4,6,8).

Установлено, что локальное и системное воспаление, возникающее в ответ на имплантацию, опосредуется активацией врожденных иммунных клеток - нейтрофилов, макрофагов и дендритных клеток, сопровождающейся секрецией провоспалительных цитокинов, что может приводить к нарушению репарации костной ткани. Нарушение регуляторных Т-клеток и дисбаланс между Th1/Th2/Th17-профилем сопровождаются снижением антиген-специфической толерантности и потенцированием аутоиммунных реакций. Матриксные металлопротеиназы, экспрессируемые в ответ на хирургическую травму, способствуют деградации межклеточного матрикса и препятствуют приживлению имплантата в костную ткань. В ряде исследований описана роль Toll-подобных рецепторов и активации NF-κB-сигнальных путей в индукции хронического воспаления вокруг имплантов (9,11).

В зарубежной практике активно изучается связь между системным иммунным статусом пациента и исходами операций на позвоночнике. Публикуются данные об использовании иммунологических биомаркеров для прогнозирования риска осложнений (5,8,10). Однако во многих исследованиях преобладает наблюдательный характер, недостаточно представлены прогностические алгоритмы, интегрирующие иммунологические параметры в модели оценки риска.

Следует отметить, что несмотря на наличие обобщенных сведений о воспалительных реакциях на имплантаты, интеграции конструкций и частоте осложнений, систематизированных исследований, посвященных оценке иммунных маркеров и их прогностической значимости именно при ТПФП у больных со спондилолистезом, практически нет. Особенно актуальным остается недостаток данных о роли нарушений клеточного и гуморального иммунитета в развитии как ранних (инфекционно-воспалительных), так и поздних (асептических, фиброзных) осложнений.

Таким образом, в настоящее время существует научный и клинический запрос на комплексные исследования, направленные на выявление иммунологических предикторов неблагоприятного исхода хирургического лечения спондилолистеза с использованием ТПФП. Изучение данной проблемы открывает перспективы персонализированного подхода к ведению пациентов и внедрения целенаправленной иммуномодулирующей профилактики. Формирование иммунологически ориентированной модели прогноза осложнений будет способствовать: повышению точности оценки риска неблагоприятного исхода; выделению пациентов группы высокого риска для проведения целенаправленной иммуномодулирующей профилактики и терапии; повышению эффективности хирургического лечения и снижению частоты инвалидизации у больных со спондилолистезом, перенесших ТПФП.

Цель исследования разработка методов прогнозирования и иммунопрофилактики осложнений после перенесенной транспедикулярной фиксации позвонков у больных спондилолистезом.

Материалы и методы. Исследование выполнено в рамках наблюдательного сравнительного анализа, с последующей стратификацией пациентов по уровню риска осложненного течения и оценкой эффективности персонализированной иммуномодулирующей профилактики.

Общий объем выборки составил 146 человек. В исследование были включены 126 пациентов с установленным диагнозом дегенеративного или истмического спондилолистеза, которым проводилась ТПФП, а также 20 клинически здоровых добровольцев, сформировавших контрольную группу. Все пациенты находились под наблюдением на базе Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и иммунологической лаборатории Бухарского государственного медицинского института в период с 2021 по 2024 годы. Структура выборки предусматривала распределение больных на три основные группы в зависимости от клинического течения и полученного вмешательства: пациенты с благоприятным послеоперационным исходом без иммунопрофилактики (группа 1, n=59), с осложненным течением без иммунопрофилактики (группа 2, n=32) и пациенты, получавшие иммуномодулирующую профилактику (группа 3, n=35). Контрольная группа (n = 20) была сформирована из добровольцев, признанных клинически здоровыми по результатам медицинского освидетельствования. Основной целью включения этой группы явилось определение референсных значений иммунологических показателей, использовавшихся в последующем для оценки отклонений у пациентов.

Распределение пациентов по полу, возрасту и уровню поражения позвоночного сегмента было статистически сопоставимо между группами. Основную долю составили пациенты в возрасте 40-59 лет, что соответствует эпидемиологическим данным по дегенеративным формам спондилолистеза. Половой состав во всех подгруппах был сбалансирован, с незначительным преобладанием мужчин. Типичная локализация поражения приходилась на уровни L4-L5 и L5-S1, в ряде случаев отмечались сочетанные формы с вовлечением нескольких сегментов.

Сопутствующая патология была представлена преимущественно артериальной гипертензией (почти 40% случаев), ожирением (около 25%) и сахарным диабетом 2 типа (более 11%), что отражает типичный профиль коморбидности у больных с дегенеративными поражениями позвоночника. Доля пациентов без сопутствующих заболеваний составила примерно четверть выборки.

Отбор пациентов осуществлялся на основании четко определенных критериев включения и исключения, что позволило сформировать однородную и воспроизводимую выборку. Все пациенты подписали информированное согласие. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом и соответствовал международным требованиям биомедицинской этики.

Дизайн проведенного исследования представлял собой проспективное, сравнительное, контролируемое клинико-иммунологическое наблюдение, целью которого было выявление иммунологических предикторов осложненного послеоперационного течения у пациентов со спондилолистезом, перенесших ТПФП, а также оценка эффективности персонализированной иммуномодулирующей профилактики. Работа была организована в виде поэтапного процесса: от скрининга и включения пациентов по четким критериям до построения прогностической модели, внедрения профилактических схем и последующей оценки клинических и иммунологических исходов. Такой подход обеспечил комплексную интерпретацию результатов и возможность практического применения полученных данных.

Результаты и их обсуждение. Характер и выраженность иммунологических нарушений, выявленных на этапах хирургического лечения больных со спондилолистезом, а также их достоверная ассоциация с клиническими исходами позволяют рассматривать параметры иммунного статуса как потенциальные предикторы неблагоприятного течения после ТПФП.

С учетом выявленных закономерностей особую значимость приобретает задача построения прогностической модели осложненного послеоперационного течения на основе иммунологических маркеров. Такая модель должна позволять проводить дооперационную разделение пациентов по уровню риска и служить обоснованием для применения индивидуализированных профилактических мероприятий.

Разработка и оценка эффективности способа прогнозирования риска развития послеоперационных осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом на основе иммунологических маркеров. Различия в иммунологических показателях, выявленные между пациентами с благоприятным и осложненным послеоперационным течением, обосновали возможность использования этих параметров для построения прогностической модели осложненного исхода ТПФП у больных со спондилолистезом. Проведенный корреляционный анализ между иммунологическими показателями и наличием осложненного послеоперационного течения после ТПФП позволил установить ряд статистически значимых взаимосвязей, характеризующих прогностический потенциал изученных параметров (рисунок 1).

Рисунок 1. Корреляция между иммунологическими показателями и наличием осложненного послеоперационного течения (коэффициент Спирмена, r)

Наиболее тесная обратная связь с развитием осложнений выявлена у показателя CD4⁺: коэффициент корреляции составил $r=-0,420$ ($p < 0,001$), что указывает на выраженную зависимость между снижением Т-хелперного звена и вероятностью неблагоприятного исхода. Сходную направленность демонстрирует индекс CD4⁺/CD8⁺, который также отрицательно коррелировал с осложненным течением ($r=-0,364$; $p < 0,01$), подтверждая значимость регуляторного иммунного баланса для успешного послеоперационного восстановления.

Показатель CD16⁺/56⁺ (%), напротив, демонстрировал положительную корреляцию с осложненным исходом ($r=0,328$; $p < 0,01$), что может отражать активизацию врожденного цитотоксического

ответа, характерного для гиперреактивного воспаления в ответ на хирургическое вмешательство и присутствие имплантата.

Особо выраженные прямые корреляции зафиксированы по провоспалительным цитокинам. Уровень IL-6 показал наибольшую силу связи с осложненным течением ($r=0,582$; $p < 0,001$), за ним следуют TNF- α ($r=0,553$; $p < 0,001$) и ММП-9 ($r=0,471$; $p < 0,001$). Эти значения подтверждают участие цитокинового каскада и активности ММП в формировании осложненного иммуновоспалительного ответа.

Менее выраженной, но статистически значимой оказалась корреляция уровня IgA с осложненным исходом ($r=0,309$; $p < 0,05$), что, вероятно, отражает участие гуморального компонента, связанного с хронической антигенной стимуляцией.

Интегральный показатель воспаления NLR продемонстрировал значимую положительную корреляцию с развитием осложнений ($r=0,504$; $p < 0,001$), что согласуется с его ролью в системной активации врожденного иммунного ответа.

Таким образом, наибольшую прогностическую значимость по результатам корреляционного анализа продемонстрировали IL-6, TNF- α , NLR, CD4⁺ и ММП-9. Эти показатели характеризуются высокой силой связи с осложненным исходом и будут рассмотрены в качестве первичных кандидатов для включения в многофакторную прогностическую модель.

Проведенный корреляционный анализ между иммунологическими показателями, ранее продемонстрировавшими значимую связь с осложненным послеоперационным течением, выявил наличие как независимых, так и взаимосвязанных маркеров. Это позволяет уточнить тактику их последующего включения в логистическую модель прогнозирования осложнений.

Наиболее тесная внутригрупповая положительная связь отмечена между IL-6 и TNF- α ($r=0,769$), что указывает на их участие в едином провоспалительном цитокиновом каскаде. Оба эти медиатора регулируются через общие сигнальные пути (NF- κ B, STAT3), и их совместное включение в регрессионную модель может привести к эффекту мультиколлинеарности, но в большей степени это проявлялось с IL-6.

Сходная ситуация наблюдается между TNF- α и ММП-9 ($r=0,603$), что соответствует известным патогенетическим данным о стимулирующем эффекте TNF- α на экспрессию ММП. Несмотря на это, уровень корреляции ниже порога критической коллинеарности, и ММП-9 может быть включен в модель как самостоятельный маркер тканевой деструкции при условии отсутствия TNF- α .

Значимая отрицательная корреляция выявлена между CD4⁺ и IL-6 ($r=-0,475$), CD4⁺ и TNF- α ($r=-0,491$), CD4⁺ и ММП-9 ($r=-0,462$), а также между CD4⁺ и NLR ($r=-0,508$). Эти данные указывают на противоположную динамику между регуляторными звеньями адаптивного иммунитета и факторами воспаления, что еще раз подчеркивает центральную роль CD4⁺-дефицита в формировании осложненного течения.

Показатель CD4⁺/CD8⁺ демонстрировал умеренно выраженные отрицательные корреляции с IL-6 ($r=-0,428$), TNF- α ($r=-0,445$), ММП-9 ($r=-0,412$) и NLR ($r=-0,496$), а также положительную связь с CD4⁺ ($r=0,622$). Последнее указывает на зависимость индекса от уровня Т-хелперов. Поскольку индекс CD4⁺/CD8⁺ и абсолютное значение CD4⁺ тесно связаны, предпочтение в прогнозе следует отдать CD4⁺ как более биологически интерпретируемому параметру.

Уровень CD16⁺/56⁺ умеренно коррелировал с IL-6 ($r=0,387$), TNF- α ($r=0,352$) и NLR ($r=0,434$), а также обратно с CD4⁺ ($r=-0,309$). Эти корреляции согласуются с концепцией активации врожденного звена на фоне дефицита адаптивного иммунитета. Тем не менее, низкие значения корреляций позволяют рассматривать CD16⁺/56⁺ как независимый предиктор без угрозы мультиколлинеарности.

IgA продемонстрировал относительно слабые положительные корреляции с IL-6 ($r=0,389$), TNF- α ($r=0,362$), ММП-9 ($r=0,329$) и NLR ($r=0,280$), а также слабую отрицательную связь с CD4⁺ ($r=-0,178$). Учитывая невысокие уровни взаимосвязи, этот показатель может быть включен в модель в качестве дополнительного гуморального маркера воспаления.

Наиболее сбалансированным и информативным интегральным показателем оказался NLR, который коррелировал с CD4⁺ ($r=-0,508$), CD4⁺/CD8⁺ ($r=-0,496$), IL-6 ($r=0,598$), TNF- α ($r=0,561$), ММП-9 ($r=0,505$) и CD16⁺/56⁺ ($r=0,434$). Эти связи подтверждают роль NLR как чувствительного интегратора врожденного и адаптивного иммунного ответа, однако при наличии в модели IL-6 или CD4⁺ его включение требует осторожности из-за частичного перекрытия информации.

На основании проведенного корреляционного анализа в качестве кандидатов для включения в многофакторную логистическую модель целесообразно рассматривать следующие наиболее независимые и информативные параметры: CD4⁺ - ключевой маркер Т-клеточной регуляции; IL-6 - медиатор системного воспаления с сильнейшей корреляцией с исходом; ММП-9 - показатель деструкции и

нарушения костной консолидации; CD16⁺/56⁺ - независимый маркер активации врожденного иммунитета; IgA или NLR - один из них как дополнительный компонент (с учетом отсутствия избыточной корреляции).

Проведение однофакторного логистического анализа позволило количественно оценить силу прогностической связи между индивидуальными иммунологическими параметрами и риском развития осложненного послеоперационного течения после ТПФП у больных со спондилолистезом (таблица 1). Наиболее выраженное защитное значение показал уровень CD4⁺-лимфоцитов: с увеличением этого показателя риск осложнений достоверно снижался. Отношение шансов (OR) демонстрирует, что даже умеренное снижение CD4⁺ сопряжено с нарастанием вероятности неблагоприятного исхода, что подтверждается высоким значением статистики Вальда и высокой значимостью ($p < 0,01$). Сходную, хотя и менее выраженную, тенденцию демонстрировал и индекс CD4⁺/CD8⁺, снижение которого также ассоциировалось с повышением риска осложнений, что дополнительно подчеркивает важность регуляторного Т-клеточного баланса как фактора устойчивого иммунного ответа. Показатель CD16⁺/56⁺ имел положительную ассоциацию с риском осложнений: при увеличении уровня этих клеток вероятность осложненного течения достоверно возрастала. Это соответствует концепции о роли гиперактивации врожденного цитотоксического звена в формировании деструктивного иммуновоспалительного фона, способного нарушать процессы репарации и способствовать асептическому воспалению. Провоспалительные цитокины IL-6 и TNF- α продемонстрировали сильную положительную ассоциацию с исходом: каждый прирост их уровня сопровождался существенным ростом вероятности осложнений. IL-6 показал наиболее весомый вклад, подтверждая его роль как ключевого медиатора острого воспаления и предиктора негативных регенераторных сценариев. TNF- α также показал высокую прогностическую значимость, что коррелирует с его способностью индуцировать каскад повреждающих эффектов в зоне имплантации.

Таблица 1

Результаты однофакторного логистического анализа иммунологических показателей как предикторов осложненного течения

ПОКАЗАТЕЛЬ	OR (95% CI)	Wald χ^2	p-значение
CD4 ⁺ (%)	0,81 (0,72-0,91)	11,27	0,001
CD4 ⁺ /CD8 ⁺	0,58 (0,35-0,95)	4,52	0,033
CD16 ⁺ /56 ⁺ (%)	1,23 (1,05-1,45)	6,19	0,013
IL-6 (пг/мл)	1,18 (1,09-1,28)	16,82	<0,001
TNF- α (пг/мл)	1,17 (1,07-1,28)	14,75	<0,001
ММП-9 (нг/мл)	1,02 (1,01-1,04)	10,23	0,001
IgA (г/л)	2,14 (1,12-4,07)	5,36	0,021
NLR	2,08 (1,39-3,11)	12,99	<0,001

ММП-9 также оказалась статистически значимым предиктором: повышение ее уровня ассоциировалось с ростом вероятности осложненного течения, хотя степень влияния на риск была умеренной. Это подтверждает патогенетическую роль ММП-9 как маркера нарушенного матриксного ремоделирования и образования костной мозоли.

Гуморальный компонент, представленный IgA, также вошел в число значимых предикторов: повышение уровня IgA достоверно повышало риск неблагоприятного исхода. Это может свидетельствовать об участии мукозального или вторичного гуморального ответа в генерализации воспалительной реакции.

Интегральный показатель NLR показал одно из самых высоких значений вклада в возможность прогнозирования: его увеличение сопровождалось существенным ростом вероятности осложнений, что делает его надежным и простым в применении биомаркером системного воспаления.

Таким образом, на этапе однофакторного анализа наибольшую прогностическую ценность продемонстрировали IL-6, TNF- α , CD4⁺, NLR и ММП-9. Именно эти показатели следует рассматривать в качестве приоритетных кандидатов для включения в многофакторную модель, учитывая их статистическую значимость, независимость и патофизиологическую обоснованность.

Иммунологические нарушения, выявленные у пациентов с осложненным послеоперационным течением, представляют собой результат взаимосвязанных процессов, включающих стресс-индуцированную иммунодепрессию, воспалительный ответ на хирургическую травму и имплантационные материалы, а также метаболическую перегрузку врожденного и адаптивного звеньев иммунной системы.

Одним из центральных звеньев патогенеза является дефицит CD4⁺-лимфоцитов. Послеоперационное снижение уровня Т-хелперов обусловлено не только перераспределением лимфоцитов и апоптозом под действием глюкокортикоидов и медиаторов воспаления, но и вторичным иммунодепрессивным эффектом хирургической травмы. Дефицит CD4⁺ нарушает координацию между звеньями иммунитета, снижает выработку IL-2, подавляет функцию цитотоксических и В-клеток, способствует нарушению иммунного надзора и отсроченной регенерации тканей.

Уменьшение отношения CD4⁺/CD8⁺ отражает смещение иммунного ответа в сторону цитотоксической активации, сопровождающейся повышением воспалительной цитотоксичности и снижением иммунной толерантности. Это особенно критично в зоне имплантации, где чрезмерная Т-клеточная активность может нарушать процессы остеointеграции и запускать асептические воспалительные каскады.

Повышение CD16⁺/56⁺-клеток, или натуральных киллеров, указывает на гиперактивацию врожденного иммунитета, что может быть следствием взаимодействия с поверхностью импланта, распознанной как модифицированная структура. NK-клетки продуцируют высокие уровни IFN-γ и способны индуцировать локальное тканевое повреждение, особенно при отсутствии адекватного регуляторного контроля со стороны Т-хелперов.

Одновременно развивается массивная активация провоспалительных цитокинов - IL-6, TNF-α и IL-1β, что соответствует феномену цитокинового шторма. IL-6, будучи плейотропным медиатором, усиливает продукцию С-реактивного белка, стимулирует острофазовый ответ, влияет на гемопоэз и угнетает экспрессию иммунорегуляторных рецепторов. TNF-α обладает высокой цитотоксической активностью, усиливает экспрессию молекул адгезии и разрушает микрососудистую сеть, нарушая питание тканей в зоне имплантации. IL-1β активизирует остеокласты и способствует костной резорбции.

Параллельно активируются ММП, особенно ММП-9, которая разрушает коллаген II и IV типов, а также другие компоненты внеклеточного матрикса. Под действием провоспалительных цитокинов экспрессия ММП-9 усиливается, создавая порочный круг между воспалением и структурной деструкцией. Высокий уровень ММП-9 напрямую связан с нарушением образования костной мозоли, нестабильностью имплантатов, их отторжением на фоне развития асептического воспаления, а при условии присоединения инфекции – гнойно-воспалительного процесса.

IgA, вырабатываемый преимущественно на слизистых, может повышаться в ответ на персистирующее воспаление и микробную транслокацию. Учитывая хирургическое вмешательство в области позвоночника, возможна локальная активация мукозального иммунного ответа, особенно при наличии минимального био пленкообразования на поверхности имплантатов.

Наконец, NLR отражает усиление нейтрофильного звена при относительной лимфопении, типичной для стресс-индуцированных иммунологических сдвигов. Повышение NLR считается универсальным маркером неблагоприятного прогноза при хирургических и инфекционных состояниях, что подтверждается и в данном исследовании.

Совокупность этих механизмов формирует патологический иммуно-воспалительный контур, в котором сочетание регуляторной недостаточности, воспалительной гиперактивации и деструкции матрикса создает основу для развития сначала асептических, а в последующем – гнойно-воспалительных осложнений. Именно такие параметры, как CD4⁺, IL-6, ММП-9, NLR и CD16⁺/56⁺, логично рассматриваются в качестве ключевых маркеров для последующего построения прогностической модели риска осложненного течения после ТПФП у больных со спондилолистезом.

Вышеизложенные механизмы подтверждают, что осложненное течение после ТПФП у больных со спондилолистезом формируется в результате взаимодействия нескольких патогенетических звеньев. Это включает иммунорегуляторный дефицит (снижение CD4⁺), гиперактивацию врожденного иммунитета (повышение CD16⁺/56⁺), цитокиновый всплеск (IL-6, TNF-α), деструкцию костного матрикса (ММП-9), а также системную воспалительную реакцию (NLR). Все эти процессы взаимосвязаны, формируя воспалительно-деструктивную иммунную среду, предрасполагающую к развитию как асептических, так и гнойно-воспалительных осложнений.

С целью количественной оценки вклада каждого из этих компонентов в риск осложненного течения был проведен многофакторный логистический анализ. В финальную модель включены только те параметры, которые продемонстрировали независимое влияние на развитие осложнений при учете межфакторных взаимодействий.

Многофакторный логистический анализ позволил построить финальную прогностическую модель, включающую пять независимых иммунологических предикторов, каждый из которых сохранял

статистически значимое влияние на риск развития осложнений после ТПФП при одновременном учете взаимодействия с другими переменными.

В модель вошел показатель $CD4^+$ (%), снижение которого продолжает демонстрировать статистически значимое защитное действие: при увеличении уровня $CD4^+$ риск осложненного течения снижается. Это подтверждает фундаментальную роль Т-хелперного звена в поддержании иммунного гомеостаза и регуляции воспалительного ответа. Устойчивость показателя в финальной модели свидетельствует о его самостоятельной прогностической ценности, несмотря на перекрестные корреляции с другими маркерами, выявленные ранее.

Вторым наиболее значимым компонентом оказался уровень IL-6, повышение которого ассоциируется с существенным увеличением вероятности неблагоприятного исхода. Данный цитокин, как известно, регулирует системный воспалительный ответ, активирует продукцию белков острой фазы и потенцирует катаболические процессы, включая костную резорбцию. Его включение в модель подчеркивает значение IL-6 как ключевого медиатора в патогенезе послеоперационных осложнений и как надежного маркера гипервоспалительного состояния.

ММП-9, несмотря на более умеренные значения OR, также вошла в модель как независимый фактор риска. Этот фермент отражает активность процессов деструкции внеклеточного матрикса и нарушенной образования костной консолидации. Его наличие в составе прогностической модели оправдано как патогенетически (разрушение костных структур), так и статистически (независимый вклад при контроле за IL-6 и $CD4^+$).

Показатель $CD16^+/56^+$ оказался значимым и устойчивым компонентом модели: его повышение продолжает ассоциироваться с ростом риска осложненного течения. Это указывает на роль врожденного иммунного ответа, в частности, цитотоксической активности NK-клеток, как важного звена в формировании асептического воспаления или неадекватной противомикробной защиты.

И наконец, интегральный показатель NLR, отражающий смещение баланса в сторону нейтрофильной доминанты при относительной лимфопении, подтвердил свою независимую прогностическую значимость. Его устойчивое присутствие в модели свидетельствует о ценности NLR как простого, недорогого и надежного биомаркера системной воспалительной перегрузки, особенно в условиях хирургического стресса и сопутствующей иммунорегуляторной недостаточности.

Таким образом, построенная модель включает взаимодополняющие по механизму действия параметры: $CD4^+$ - как регулятор адаптивного иммунитета, IL-6 - как системный воспалительный медиатор, ММП-9 - как индикатор тканевой деструкции, $CD16^+/56^+$ - как показатель цитотоксической активности, и NLR - как обобщенный индекс воспалительного ответа. Все параметры являются доступными для рутинной оценки, обладают статистической и клинической значимостью, а их совместное использование повышает точность прогнозирования и открывает возможности для стратификации пациентов по иммунологическому риску осложненного течения.

Оценка прогностической точности разработанной многофакторной логистической модели осложненного послеоперационного течения была выполнена с использованием анализа характеристик оператора приемника сигнала (ROC-анализ). Полученные результаты продемонстрировали высокую диагностическую ценность модели (таблица 2).

Таблица 2

Диагностическая эффективность прогностической модели по результатам ROC-анализа

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Площадь под кривой (AUC)	0,873
95% доверительный интервал AUC	0,802 - 0,936
Оптимальный порог вероятности	0,60
Чувствительность	81,3%
Специфичность	84,7%
Индекс Юдена	0,661

Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,873, что свидетельствует о высокой прогностической способности модели. Согласно общепринятой классификации, значения AUC в диапазоне 0,80-0,90 соответствуют высокому уровню диагностической точности. Указанное значение AUC отражает, что модель способна с вероятностью 87,3% правильно различать пациентов с осложненным и благоприятным послеоперационным течением.

Оптимальное значение порога вероятности, обеспечивающее наилучший баланс между чувствительностью и специфичностью, составило 0,60. При этом чувствительность (доля правильно вы-

явленных осложнений) составила 81,3%, а специфичность (доля правильно классифицированных благоприятных случаев) - 84,7%. Значение индекса Юдена (0,661) также подтверждает эффективность выбранного порога классификации, поскольку приближается к максимальному теоретическому значению (1,0).

Выбор порога в 0,60 обоснован не только статистически, но и клинически, поскольку он позволяет с высокой вероятностью выявлять пациентов, находящихся в зоне риска осложнений, не снижая при этом точности модели на фоне умеренного уровня ложноположительных результатов. Такой подход позволяет использовать полученную модель для клинической стратификации риска и обоснованного применения иммуномодулирующей профилактики в группах высокого и промежуточного риска.

Таким образом, ROC-анализ подтвердил высокую чувствительность и специфичность предложенной модели, обосновал порог стратификации риска и обеспечил надежную основу для перехода к клинической интерпретации ее результатов и построению шкалы риска осложненного послеоперационного течения у больных со спондилолистезом.

Трехуровневая система интерпретации риска осложненного послеоперационного течения, основанная на расчете вероятности по многофакторной логистической модели, позволяет провести персонализированную иммунологическую стратификацию и обосновать подход к профилактике (таблица 3).

1. Категория «**Риска развития осложнений нет**» ($P < 0,30$). Клиническая интерпретация: пациенты данной категории имеют минимальную вероятность развития осложнений после ТПФП. Иммунопрофилактика не требуется, проводится стандартное хирургическое лечение с рутинным мониторингом. Иммунологический профиль: $CD4^+$ - в пределах физиологической нормы или умеренно снижены ($\geq 35\%$); IL-6 и TNF- α - в пределах нормальных или субпороговых значений (например, IL-6 < 25 пг/мл); ММП-9 - невысокая активность, без признаков выраженной матриксной деструкции; $CD16^+/56^+$ - в пределах возрастной нормы, не превышают 18-19%; NLR - менее 3,0 ед.; IgA - нормальный уровень или легкое повышение. Заключение: иммунная система сбалансирована, без признаков гиперактивации воспаления или иммунорегуляторного дефицита.

2. Категория «**Низкий риск вероятности развития послеоперационных осложнений**» ($0,30 \leq P < 0,60$). Клиническая интерпретация: риск осложнений умеренный. Показана предоперационная иммунопрофилактика, направленная на коррекцию начальных нарушений иммунного статуса и стабилизацию воспалительного фона. Иммунологический профиль: $CD4^+$ - снижены, но не критично (в диапазоне 30-34%); IL-6 и TNF- α - умеренно повышены (например, IL-6 в диапазоне 26-32 пг/мл); ММП-9 - активность повышена, но без критических значений (в пределах 150-170 нг/мл); $CD16^+/56^+$ - пограничные значения (около 19-20%); NLR - в диапазоне 3,1-4,0 ед.; IgA - заметное, но еще не экстремальное повышение. Заключение: имеются умеренные сдвиги в регуляторных и воспалительных звеньях иммунной системы. Пациенты чувствительны к профилактическим вмешательствам.

3. Категория «**Высокий риск вероятности развития послеоперационных осложнений**» ($P \geq 0,60$). Клиническая интерпретация: риск осложненного течения высок. Показано проведение пред- и послеоперационной иммунопрофилактики с усилением схем по кратности и/или дозировке. Необходим усиленный лабораторный и клинический мониторинг. Иммунологический профиль: $CD4^+$ - выраженный дефицит (ниже 30%); IL-6 и TNF- α - резко повышены (IL-6 > 33-35 пг/мл, TNF- α > 28 пг/мл); ММП-9 - активность высокая ($\geq 180-200$ нг/мл); $CD16^+/56^+$ - выраженная активация (>21-22%); NLR - выше 4,5 ед.; IgA - значительно превышает норму (выше 2,5 г/л). Заключение: наблюдается выраженная цитокиновая активация, протеолитическая агрессия, дисрегуляция Т-клеточного звена и системная воспалительная перегрузка. Высокий риск инфекционных и/или асептических осложнений требует комбинированной иммуномодуляции. Таким образом, шкала интерпретации риска вероятности развития осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом не только обеспечивает простое деление пациентов на группы, но и позволяет обосновать выбор интенсивности и этапности иммунопрофилактики на основе индивидуального иммунологического профиля.

Это делает модель практико-ориентированной и открывает возможности ее интеграции в клинические алгоритмы предоперационного обследования больных со спондилолистезом. Модель прогнозирования риска вероятности развития осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом, основанная на иммунологических показателях, так же может служить эффективным инструментом стратификации риска и персонализированного планирования объема иммунопрофилактики.

Иммунологическая шкала оценки риска развития послеоперационных осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом на основе иммунологических маркеров

ПАРАМЕТРЫ	СТЕПЕНЬ РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ		
	Риска нет	Низкий	Высокий
	0 баллов	1 балл	2 балла
CD4 ⁺ (%)	≥ 35	30-34	< 30
IL-6 (пг/мл)	< 25	26-32	> 33
TNF-α (пг/мл)	< 20	21-27	> 28
ММП-9 (нг/мл)	< 150	150-170	≥ 180
CD16 ⁺ /56 ⁺ (%)	≤ 18-19	19-20	> 21-22
NLR	< 3,0	3,1-4,0	> 4,5
IgA (г/л)	≤ 2,0	2,1-2,5	> 2,5
СУММАРНЫЙ БАЛЛ	0-6	7-12	13-18

Выводы: Шкала интерпретации риска вероятности развития осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом не только обеспечивает простое деление пациентов на группы, но и позволяет обосновать выбор интенсивности и этапности иммунопрофилактики на основе индивидуального иммунологического профиля. Модель прогнозирования риска вероятности развития осложнений после ТПФП у больных со спондилолистезом, основанная на иммунологических показателях, так же может служить эффективным инструментом стратификации риска и персонализированного планирования объема иммунопрофилактики.

Список литературы:

1. Александров Н.А., Егоров А.В., Данилов А.Н. Прогностические иммуномаркеры осложнений в вертебральной хирургии. // Клиническая иммунология и ревматология. – 2022. – №3. – С. 32–36
2. Аляев Ю.Г., Дьякова Е.А., Терешин А.А. Иммунные механизмы асептического воспаления вокруг имплантатов. // Иммунология. – 2019. – №3. – С. 165–172
3. Ахмеров А.Р., Якупов Э.Ш. Иммунодиагностика в вертебрологии: возможности и ограничения. // Вестник клинической иммунологии. – 2020. – №1. – С. 51–56
4. Богданов И.В., Чернышев А.Н., Капустин С.В. CD4⁺/CD8⁺-дисбаланс и уровень IL-2 как маркеры иммунологического риска при операциях на позвоночнике. // Клиническая иммунология и аллергология. – 2020. – №4. – С. 47–52
5. Гуляев А.Н., Садовников Д.В., Козлов А.С. Роль ММП-9 в патогенезе остеointеграционных нарушений при применении металлоконструкций. // Российский остеопатический журнал. – 2021. – №4. – С. 27–32
6. Кондратьев А.Н., Цыганов М.М., Барсуков А.Ю. Цитокиновые профили и иммунный статус при осложнённом течении послеоперационного периода в вертебрологии. // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2021. – №2. – С. 42–47
7. Anderson J.M., McNally A.K. Biocompatibility of implants: lymphocyte/macrophage interactions. // Semin Immunopathol. – 2021. – Vol. 33(3). – P. 221–233
8. Bosch M., Pascual-Garrido C., Tey-Pons M., et al. The role of matrix metalloproteinases in orthopedic implant failure and periprosthetic inflammation // Journal of Orthopaedic Research. – 2021. – Vol. 39, № 3. – P. 453–465.
9. Gallo J., Holinka M., Moucha C.S. Antibiofilm approach in the prevention of prosthetic joint infection and the role of bone cement: silver linings. // Journal of Orthopaedic Research. – 2019. – Vol. 37, No. 2. – P. 427–435.
10. Geiss A., Laroche M., Perrot S. et al. Facet joint inflammation and low back pain: immunohistological features and cytokine profile. Arthritis Res Ther. – 2021. – Vol. 23. – Article 98.
11. Goldberg M.V., Raja J., Park J.H. et al. Immunobiology of sterile inflammation in orthopaedic implants. J Orthop Res. – 2021. – Vol. 39(2). – P. 261–273.

Для цитирования: Сафаров Ж.Т., Хамдамов Б.З. Разработка и оценка эффективности способа прогнозирования риска развития послеоперационных осложнений после транспедикулярной фиксации позвонков у больных со спондилолистезом на основе иммунологических маркеров // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 312–320. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15867948>